

УДК 37.012.3

DOI 10.5281/zenodo.11204114

Скуратова М.В.

Скуратова Маргарита Вадимовна, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 E-mail: smv002@mail.ru.

Дизонтогенетические проявления нарушений развития произносительной стороны речи у детей дошкольного возраста

Аннотация. Высокое качество звучания речи имеет социальное значение, так как обеспечивает эффективность коммуникации, способствует лучшей передаче и адекватному восприятию собеседниками их мыслей и чувств. Статья посвящена проблеме развития произносительной стороны речи в условиях ее дизонтогенеза у детей дошкольного возраста. Отмечается специфика процесса формирования навыков произношения, обусловленная необходимостью точной артикуляции и фонетической точности, а также сложностью самого речевого материала. Раскрывается понятие произносительной стороны речи, выделяются ее структурные компоненты. Дается описание механизмов и симптоматики нарушений произносительной стороны речи.

Ключевые слова: дети с речевыми нарушениями, произносительная сторона речи, звукопроизношение, артикуляция, коррекция нарушений.

Skuratova M.V.

Skuratova Margarita Vadimovna, Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 630126, Novosibirsk, Vilyuyskaya str., 28 E-mail: smv002@mail.ru.

Dysontogenetic manifestations of the pronunciation side of speech disorder in preschool children

Abstract. High-quality speech is of social importance, as it ensures the effectiveness of communication, promotes better transmission and adequate perception of the interlocutors of their thoughts and feelings. The article is devoted to the problem of the development of the pronunciation side of speech in conditions of its dysontogenesis in preschool children. The specificity of the pronunciation skills formation process is noted, due to the need for precise articulation and phonetic accuracy, as well as the complexity of the speech material itself. The concept of the pronunciation side of speech is revealed, its structural components are highlighted. The mechanisms and symptoms of violations of the pronunciation side of speech are described.

Key words: children with speech disorders, the pronunciation side of speech, sound reproduction, articulation, correction of violations.

Высокое качество звучания речи имеет социальное значение, так как обеспечивает эффективность, легкость, быстроту общения, способству-

ет лучшей передаче и адекватному восприятию собеседниками мыслей и чувств говорящего. Не менее значима и эстетическая ценность произносительной сто-

роны устной речи, являющейся весьма значимым показателем общей речевой культуры человека.

Освоение произносительной стороны речи является критически важным аспектом развития речевых навыков ребенка, начиная с момента его рождения. Этот процесс предполагает постепенное усвоение звуковой системы языка, который ребенок постигает через непрерывное взаимодействие с людьми и адаптацию к речевому окружению. В процессе развития произносительных навыков речи каждый ребенок сталкивается с определенными трудностями, которые чаще всего преодолеваются по мере взросления и совершенствования языковых умений. Большинство этих препятствий временны и устраняются с накоплением опыта и речевой практики. Тем не менее, у некоторых детей возникают более серьезные и стойкие трудности, которые сохраняются в течение длительного времени и могут вызывать длительные расстройства в речевом развитии.

Эти проблемы могут проявляться как несоответствие между слуховым восприятием и механизмами контроля, которые отвечают за обработку поступающей аудио информации, с одной стороны, и управлением речевыми действиями, с другой. Такая дисгармония в работе различных компонентов речевой системы может привести к заметным затруднениям в обучении и практическом использовании речи. Причины таких нарушений могут быть разнообразны и включают в себя как физиологические аспекты, так и психологические факторы, влияющие на процесс развития речи. Например, недоразвитие артикуляционного аппарата или задержка в развитии аудиального восприятия может затруднять формирование четких и структурированных речевых паттернов. Эти трудности требуют комплексного подхода к диагностике и коррекции, что позволяет максимально точно определить источники проблем и разработать эффективные методы их решения.

Процесс формирования навыков произношения является длительным и требует от ребенка значительных усилий для восприятия и точного воспроизведения звуков речи. Сложность данного процесса обусловлена как необходимостью точной артикуляции и фонетической точности, так и сложностью самого речевого материала. Освоение этого сложного навыка требует от ребенка не только физиологической способности к воспроизводству звуков, но и развития соответствующих когнитивных способностей для анализа и синтеза слуховой информации [7, с.24].

Произносительная сторона речи охватывает фонетическую организацию высказывания и совокупность речемоторных умений и навыков, на которых она базируется. В их число входят голосообразование, речевое дыхание, соответствие орфоэпическим нормам, точное воспроизведение звуков и их комбинаций и использование фразовой интонации [1, с.10]. Произносительная составляющая речи объединяет элементы речевой активности, такие как фонационное дыхание, артикуляция звуков, просодические средства и голосовые функции, а также слоговую структуру слов. Тем самым формируется уникальная система выражения мыслей и чувств через речевую деятельность [2, с.113].

Таким образом, произношение является фундаментальным элементом языковой системы, обеспечивающим не только фонетическую, но и культурно-социальную специфику взаимодействия между людьми. Оно объединяет в себе разнообразные навыки и компетенции, необходимые для эффективного общения в лингвистическом и культурном пространстве [3, с.6].

Комплексное взаимодействие дыхательных, голосообразующих и артикуляционных механизмов, подкрепленное развитием фонематического слуха и восприятия, лежит в основе формирования произносительной стороны речи, что предполагает не только физиологическую, но и психолингвистическую подго-

товку ребенка к эффективной коммуникативной деятельности [6, с.243].

Звукопроизношение описывается как процедура формирования звуков речи, реализуемая через взаимодействие дыхательной системы, голосообразующих органов и звукоформирующего механизма речевого аппарата под контролем центральной нервной системы. Данный процесс включает в себя регуляцию и согласование деятельности всех компонентов речевого аппарата, что обеспечивает воспроизводство речевых звуков. Другими словами, это воспроизведение звуков, за правильность которых отвечает речевой центр и органы артикуляции. Звуки речи – это особые сложные образования, присущие только человеку. Они вырабатываются у ребенка в течение нескольких лет после рождения. В этот процесс включены сложные мозговые системы и периферия (речевой аппарат), которые управляются центральной нервной системой.

Просодика – это сложный комплекс элементов или компонентов, который включает в себя интонацию, тембр, дикцию, паузу, ударение, темп, ритм, речевое дыхание. Просодика представляет собой интонационную и выразительную составляющую речи, обеспечивающую ее эмоциональную и смысловую насыщенность. Этот аспект речи включает регуляцию таких параметров, как расстановка акцентов, модуляция тональности (повышение или понижение), изменение скорости произношения, а также организацию пауз, которые в совокупности формируют уникальную ритмико-интонационную структуру высказывания.

Речевое дыхание, являясь основой звуковой речи и источником звукообразования, начинает свое развитие у ребенка одновременно с освоением речи. В период от трех до шести месяцев дыхательная система ребенка адаптируется к выполнению голосовых реакций, при этом осуществляется координация фонаторно-дыхательных механизмов, лежащих в основе экспрессивной речи.

Интонационная структура речи начинает свое формирование на ранних этапах развития ребенка, опережая освоение слов. Этот процесс тесно связан с эмоционально-экспрессивной сферой деятельности ребенка, которая выступает в качестве доминирующей в довербальном периоде его развития. Интонация, как совокупность звуковых средств языка, которые фонетически организуют речь, устанавливают смысловые отношения между частями фразы, сообщают фразе повествовательное, вопросительное или повелительное значение, позволяют говорящему выражать разные чувства.

В процессе онтогенетического развития произносительной стороны речи у детей происходит последовательное преодоление различных этапов: начиная с первых дней жизни, когда первой реакцией младенца на внешний мир является плач, далее, по мере его взросления, этот плач постепенно сменяется гулением, лепетом и, в конечном итоге, формированием слов. В раннем возрасте речевые возможности ребенка ограничены, однако в благоприятной среде ошибки в произношении постепенно исчезают. К четырём-пяти годам звуковая сторона речи, как правило, полностью сформирована, а к семи годам речевые умения достигают высшего уровня развития. В младшем школьном возрасте речь детей в норме отличается отсутствием ошибок, обширным лексическим запасом и грамматической структурированностью.

В развитии произносительной стороны речи можно выделить два особенно важных периода, в которые контроль за ее развитием должен быть особенно интенсивным: это «преддошкольный» возраст, когда имеется обширная база для возникновения различного рода речевых нарушений; и старший дошкольный возраст, когда имеющиеся нарушения произносительной стороны речи обладают высокой потенциальной опасностью влияния на письменную речь в случае отсутствия коррекционных мероприятий [5, с.31].

Нарушения произносительной стороны речи могут быть как обусловленными нейро-психо-физиологическими причинами, так и иными субъективными причинами, когда они развиваются у практически здоровых (интеллектуально и соматически) детей. Это можно наглядно рассмотреть на примере нарушения звукопроизношения. Неправильное произношение у детей впервые встречается очень рано, уже в младших группах дошкольного учреждения. Однако там чаще всего наблюдаются временные (физиологические) нарушения звукопроизношения, обусловленные недостаточной сформированностью речевого слуха или артикуляционного аппарата [4, с.75].

Поскольку произносительная сторона речи включает в себя такие аспекты, как звукопроизношение, фонационное дыхание, голосовые функции и просодика (темп, ритм, мелодика и интонация речи), соответственно, ее нарушения характеризуются отклонением от нормального развития одного из перечисленных аспектов.

В области коррекционной педагогики и логопедии выделяются определенные типы нарушений произносительного аспекта речи. Среди наиболее часто встречающихся можно отметить избирательные нарушения фонемного оформления речи, которые проявляются при сохранении нормального функционирования других речевых операций. Эти нарушения включают в себя различные дефекты в воспроизведении звуков, такие как искаженное произношение, замены одних звуков другими, смешение звуков, а также, хотя и реже, их пропуски.

Традиционно в логопедии такие нарушения, включающие замены, смешения и искажения звуков, рассматриваются как смежные явления. Однако с учетом современных достижений в лингвистике и логопедических исследованиях, эти виды нарушений подвергаются детализации и классификации на два различных уровняа. Замены и смешения звуков определяются как фонологические или фонематические дефекты, свидетельствующие о нарушениях в системе языка. Искажения

звуков, в свою очередь, классифицируются как антропофонические или фонетические дефекты, указывающие на нарушения установленных произносительных норм речи. Разграничение этих категорий нарушений позволяет более точно диагностировать речевые дефекты и определять наиболее эффективные методы их коррекции, что является ключевым в процессе логопедической работы.

Нарушения произносительной стороны речи могут быть как обусловленными нейро-психо-физиологическими причинами, так и иными субъективными причинами, когда они развиваются у практически здоровых (интеллектуально и соматически) детей. Это можно наглядно рассмотреть на примере нарушения звукопроизношения.

Нарушения произносительной стороны речи у детей могут быть замечены уже на ранних этапах развития, особенно в младших группах дошкольных учреждений. В этот период часто встречаются временные или физиологические нарушения звукопроизношения. Такие нарушения обычно связаны с еще не полностью сформированными способностями к речевому восприятию и развитием артикуляционного аппарата у детей.

Под нарушениями произносительной стороны речи понимают отклонения от возрастной нормы в развитии речевых функций, таких как умения контролировать речевое дыхание, формирование голоса, точное воспроизведение звуков и их последовательностей, правильное словесное ударение и фразовую интонацию, включая все аспекты фразового акцента и соблюдение правил орфоэпии. Нарушения в произношении могут возникать как самостоятельные явления или же как вторичные дефекты в структуре речи, что зависит от различных факторов, определяющих их проявление.

Важно учитывать, что подобные нарушения могут быть временными и преодолимыми с развитием ребенка, однако в некоторых случаях они могут требовать специализированной коррекции. Раннее обнаружение и адекватное вме-

шательство специалистов значительно повышают шансы на успешное устране-

ние нарушений и нормализацию речевого развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алпатова Н.С., Ульянова И.А. Формирование произносительной стороны речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2022. №2(54). С. 10-14.
2. Белякова, Л.И., Волоскова, Н.Н. Логопедия. Дизартрия. М.: ВЛАДОС, 2009. 287 с.
3. Борисова Е.А. Играя, звуки исправляем – играя, звуки закрепляем. Биробиджан: ОблИУУ, 2015. 36 с.
4. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: учебно-методическое пособие. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 144 с.
5. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. М.: Просвещение, 2001. 456 с.
6. Гребнева Н.С. Нарушения произносительной стороны речи у детей дошкольного возраста с дизартрией // Вестник науки. 2023. № 2 (60). С. 125-130.
7. Дмитриева Л.И. Логопедия (Дислалия). Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 050700.62 – Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия. Тюмень, 2017. 38 с.
8. Чиркина Г.В. Обследование звуковой стороны речи. Обследование понимания речи. Методы обследования нарушений речи у детей. М., АПН, 2007. 236 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alpatova N.S., Ul'janova I.A. Formirovanie proiznositel'noj storony rechi u starshih doshkol'nikov s obshhim nedorazvitiem rechi // Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2022. №2(54). S. 10-14.
2. Beljakova, L.I., Voloskova, N.N. Logopedija. Dizartrija. M.: VLADOS, 2009. 287 s.
3. Borisova E.A. Igraja, zvuki ispravljaem – igraja, zvuki zakrepljaem. Birobidzhan: Ob-IIUU, 2015. 36 s.
4. Volkova G.A. Metodika psihologo-logopedicheskogo obsledovanija detej s narusheni-jami rechi. Voprosy differencial'noj diagnostiki: uchebno-metodicheskoe posobie. SPb.: Detstvo-Press, 2003. 144 s.
5. Gvozdev A.N. Voprosy izuchenija detskoj rechi. M.: Prosveshhenie, 2001. 456 s.
6. Grebneva N.S. Narushenija proiznositel'noj storony rechi u detej doshkol'nogo voz-rasta s dizartriiej // Vestnik nauki. 2023. № 2 (60). S. 125-130.
7. Dmitrieva L.I. Logopedija (Dislalija). Uchebno-metodicheskij kompleks. Rabochaja pro-gramma dlja studentov napravlenija 050700.62 – Special'noe (defektologicheskoe) ob-razovanie, profil' Logopedija. Tjumen', 2017. 38 s.
8. Chirkina G.V. Obsledovanie zvukovoj storony rechi. Obsledovanie ponimanija rechi. Metody obsledovanija narushenij rechi u detej. M., APN, 2007. 236 s.